

स्त्रीवादी साहित्यातील जीवनमूल्य

डॉ. रंजना मधुकर कदम

अगस्त कला, वाणिज्य व दादासाहेब रुपवते विज्ञान महाविद्यालय अकोले,

ता. अकोले, जि. अहमदनगर.

Corresponding Author – डॉ. रंजना मधुकर कदम

DOI - 10.5281/zenodo.16739601

माणूस हा विचारशील प्राणी आहे. तो स्वतः जे वागतो, बोलतो, विचार करतो, व्यवहार करतो, कृती करतो याचा सर्वांगीण विचार करू शकतो. यात जे चांगले आहे ते स्वीकारतो आणि जे वाईट आहे त्याला नाकारतो. आदर्श, नैतिकता आणि गुणधर्म आहेत जे माणसांना त्यांच्या जीवनात आणि समाजातील इतरांशी असलेल्या संबंधात मार्गदर्शन करतात. हे मूल्य आपल्याला काय योग्य आहे आणि काय अयोग्य आहे हे ठरविण्यात मदत करतात आणि आपल्या कृती आणि निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. मात्र कधी कधी ही सदसदविवेकबुद्धी सोयीनुसार वापरली जाते. जेथे प्रतिष्ठा, श्रेष्ठत्व, स्वार्थ येतो, तेथे तो मूल्यांना नाकारतो आणि फायद्यासाठी योग्य-अयोग्य हा विचार बाजूला ठेवून स्वतःचे हित जोपासतो.

स्त्रीवादी साहित्य स्त्रियांच्या मानवी अस्तित्वाचा आदर करते आणि त्यांना समान, स्वतंत्र आणि न्याय्य जीवन जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असते. हे साहित्य केवळ स्त्रियांच्या समस्यांवरच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या मूल्यांवर आधारित आहे. खरे तर मानवी मूल्याची जोपासना करण्यासाठी धर्म अस्थित्वात येतो. मात्र

तरिसुद्धा तो प्रस्थापितांच्याच बाजूने असतो. प्रस्थापितांना सुरक्षित असणाऱ्या भोंगळ कल्पना समाजमनावर रुजवल्या जातात. अमुक माणसाच्या वाट्याला दुःख का? तर त्याचे पूर्वजन्मीचे संचित. पूर्वजन्म आणि कर्मसंचित या कल्पनांनी इथल्या लोकांची विचारशक्ती आणि निर्मितीशक्ती मारली. त्यासाठी इतरांवर अन्याय- अत्याचार करतो. तेच स्त्री-पुरुष नात्यात झालेले दिसून येते.

ताराबाई शिंदे यांचा स्त्री- पुरुष तुलना हा निबंध संपूर्ण एकोणिसाव्या शतकाचा विचार करायला लावतो. हे शतक सर्वच दृष्टीने महत्वाचे आहे. कारण या शतकात इंग्रजी राजवट स्थिरावली, तसतसा या देशात अनेक गोष्टीत बदल झाला. त्यात धर्मातील चांगल्या-वाईटाची प्रथमच चर्चा व्हायला लागली. इंग्रजांच्या राजवटीत स्त्रीया शिकू लागल्या. त्यामुळे त्या मानसिक-व्यावहारिक दृष्ट्या विचार करू लागल्या. आपले बरे-वाईट कशात आहे हे त्यांना कळू लागले. तेथील पिचलेला, दुबळा, गोरगरीब, दलित, शोषित, असा समाज इंग्रजांबद्दल सहानुभूती बाळगून होता. कारण या व्यवस्थेने कधी या माणसांना स्वतंत्र दिले नव्हते.

स्त्रियांच्या शोषणासाठी पुरुष धर्म राबवून घेतात. कारण धर्माची राचनाच मुळी पुरुषी

दृष्टीकोणातून झाली आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडताना ताराबाईंची लेखणी धारदार झालेली दिसते. या लेखणीचे खरे समर्थ साठवले आहे, ते बुद्धीप्रामाण्यवादी विचारसरणीत, तर्ककठोर चिकित्सेत आणि निर्भीड मीमांसेत.

संसाररथ चालवण्यासाठी स्त्री-पुरुष दोघांनाही सारखेच महत्व आहे. म्हणजे दोघांनाही सारखे स्थान असले पाहिजे. मात्र स्त्रियांना दुय्यम स्थान आणि परत तीच कशी पापी आहे. हे दाखवून देण्याची धडपड. हाच पुरुषी खोटारडेपणा, स्वार्थी वृत्ती ताराबाई यांनी उलगडून दाखवली आहे. स्त्रीयांच्या दुःखाचे मूळ अज्ञानात आहे. तसेच पुरुषी अहंकाराने तिला अज्ञानात ठेवले आहे. पूर्वीच्या अनेक अन्यायकारक प्रथा आज दिसत नाहीत, तरीपण स्त्री-पुरुष समानता आली असे म्हणता येत नाही. स्त्रियांवर अन्याय करणाऱ्या अनेक प्रथा आजही असल्याचे दिसून येते.

1. खरे बोलणे आणि प्रामाणिक असणे हे मानवी मूल्य आहे. बायकांनी नवऱ्याला देव मानावे, नवऱ्यानेही देवासारखे असावे अशी तिची अपेक्षा आहे. पण बायाकोणे नवऱ्याकडून कोणत्याच अपेक्षा करायच्या नाहीत. तो कितीही वाईट वागला तरी त्याला देव मानूनच पुजायचे.
2. स्त्रियांना पुनर्विवाहाची परवानगी नाकारली गेली. त्यामुळे तिचे जीवन खूप दुःखी झाले.
3. तिला आर्थिक स्वतंत्र नाकारले. निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला. घरातली सर्व कामे तिनेच करायची. मुलांची सर्व जबाबदारी तिने उचलायची. पुरुषांना ही कामे केलीच पाहिजे असे बंधन नाही.
4. अनेक पुरुष स्त्रियांना आपल्या जाळ्यात फसवण्याची इच्छा बाळगणारे, चढेल, उर्मठ, स्त्रियांबद्दल तुच्छता बाळगणारे, किंमत न देणारे, तिच्याबद्दल वेळीअवेळी वाह्यात

बोलाणारे आणि वागणारे, स्त्रीवर सत्ता गाजवणारे हे दृश्य मोठ्या प्रमाणात दिसते.

5. कोणालाही शारीरिक किंवा मानसिक त्रास न देणे हे मानवी मूल्य आहे. पुरुष स्त्रियांकडे केवळ उपभोगाची वस्तू म्हणून पाहतात. त्यामुळे कौर्य, हिंसा, बळाचा वापर यांना महत्व दिले जाते. स्त्री ही लैंगिकतेला जन्म देणारी म्हणून पापी. हे विचार बहुतेक पुरुषांमध्ये असलेले दिसतात. तर स्त्रियांच्या लैंगिक आविष्कारामध्ये प्रेम, आपुलकी, ओढ, आस्था, संवाद, कोमलता या भावना दिसतात. येथे स्त्री-पुरुष नात्यात लैंगिकता आणि प्रेम एकरूप होताना दिसत नाही. म्हणजेच माणूसपण जोपासलेले दिसत नाही.

म्हणजे मानवी जीवनाचा विचार करताना मूल्यधीष्टीत जीवन असेल, तर ते उंचावते. मूल्यअभावी मानवी जीवनात न्यूनता निर्माण होते. व्यक्तीचा गौरव हा अंतिमतः मूल्यांचाच गौरव ठरतो. मूल्यांच्या आभावाला गांधीजींनी सामाजिक पाप मानले. करुणा, नैतिकता, निष्ठता, त्याग, सेवा, समर्पण हे मानवीमूल्य असलेले दिसून येतात. संविधानाच्या प्रास्ताविकात स्वातंत्र्य, समता, सामाजिक-आर्थिक न्याय, बंधुता या मूल्यांचा उल्लेख आहे. मानवी प्रतिष्ठा हे सर्वोच्च मूल्य मांडण्यात आलेले आहे. म्हणून भारतीय पारंपारीक मूल्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवरून आधुनिक मूल्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते. जुनी मूल्यव्यवस्था नाकारायची असेल तर, चिकित्सक दृष्टी ठेवून त्यातील अन्याय परंपराचा निषेध करावा लागेल. वर्ण, जाती, वंश यांच्या जोडीला लिंगभेद, पुरुषी वर्चस्व हा जुन्या मूल्यवस्थेचा अपरिहार्य भाग होता. मानवी मूल्यांमध्ये शांततापूर्ण आणि सलोख्याचे वातावरण राखणे. न्याय: सर्वांना समान संधी आणि हक्क मिळवून देणे. धैर्य: कठीण परिस्थितीतही

खंबीर राहणे. सहनशीलता: इतरांच्या चुका आणि मतभेद सहन करणे. कृतज्ञता: इतरांनी केलेल्या मदतीबद्दल आभारी असणे. नम्रता: अहंकार न बाळगणे आणि इतरांचा आदर करणे. सहकार्य: एकमेकांना मदत करणे आणि एकत्र काम करणे.

मानवी मूल्ये आपल्याला जबाबदार आणि समजूतदार नागरिक बनण्यास मदत करतात. जेव्हा लोक मानवी मूल्यांचे पालन करतात, तेव्हा एक आनंदी आणि सुसंवादी समाज निर्माण होतो. उत्तम संबंध हे मूल्य आपल्याला इतरांशी चांगले संबंध ठेवण्यास मदत करतात. मानवी मूल्ये आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करतात आणि आपल्याला एक चांगली व्यक्ती बनवतात. ते आपल्याला जीवनातील योग्य आणि अयोग्य गोष्टींमध्ये फरक करण्यास मदत करतात. मानवी मूल्ये आपल्या जीवनाचा आणि समाजाचा आधारस्तंभ आहेत. त्यांचे पालन करून आपण एक चांगले जीवन जगू शकतो आणि एक चांगला समाज निर्माण करू शकतो.

स्त्रीवादी साहित्यातील जीवनमूल्ये अनेक आणि वैविध्यपूर्ण आहेत, कारण ते स्त्रियांच्या अनुभवांचे आणि दृष्टिकोनांचे प्रतिनिधित्व करते. काही प्रमुख जीवनमूल्ये खालीलप्रमाणे आहेत. स्त्रीवादी साहित्य स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील सर्व प्रकारच्या भेदभावाला विरोध करते आणि समान संधी व हक्कांची वकिली करते. स्त्रियांना सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक बंधनांपासून मुक्त होऊन स्वतःच्या इच्छेनुसार जगण्याचा हक्क स्वातंत्र्य असावे याचा आग्रह धरते. स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाला आणि आत्मविश्वासाला महत्त्व दिले जाते. स्वतःच्या अस्तित्वाचा आणि क्षमतेचा स्वीकार करण्याची प्रेरणा दिली जाते. स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचार आणि शोषणाला वाचा फोडली

जाते आणि न्यायाची मागणी केली जाते. स्त्रियांच्या एकमेकींबद्दल आणि इतर दुर्बळ घटकांबद्दल सहानुभूती आणि समजूतदारपणा दर्शविला जातो. स्त्रियांच्या एकत्र येऊन आपल्या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या आणि एकमेकांना पाठिंबा देण्याच्या सामुदायिक भावनेला प्रोत्साहन दिले जाते.

समाजात रूढ असलेल्या अन्यायकारक रूढी, परंपरा आणि विचारसरणींमध्ये सकारात्मक बदल घडवण्याची इच्छा आणि त्यासाठी प्रयत्न करणे हे महत्त्वाचे मूल्य आहे. स्त्रीवादी साहित्य लिंग, जात, वर्ग, धर्म आणि इतर सामाजिक घटकांच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवते आणि सर्व प्रकारच्या स्त्रियांच्या अनुभवांचा आदर करून विविधता आणि समावेशकता हे मूल्य स्वीकारते. स्त्रीवादी साहित्य स्त्रियांचे मानवी हक्क पुरुषांइतकेच महत्त्वाचे मानते आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी संघर्ष करते. अन्यायकारक शक्तींविरुद्ध आवाज उठवणे आणि प्रतिकार करणे हे स्त्रीवादी साहित्याचे महत्त्वाचे मूल्य आहे.

संपत्ती, शिक्षण, राजकारण अशी सर्वच साधने पुरुषांच्या हाती राहिली. कर्तव्य, नैसर्गिक धर्म, कौटुंबिक स्वास्थ्य, मातृत्व, प्रेम या गोंडस नावाखाली स्त्रिया स्वतःचे दुय्यम स्थान स्वीकारत राहिल्या. हिंदू धर्मामध्ये मुळात स्त्रीला देवता मानले आहे. परंतु नंतरच्या काळात तिला दासीचे स्थान मिळाले. त्यासाठी संस्कृत धर्मग्रंथांचा अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. आज जरी संस्कृत धर्मग्रंथ वाचले जात नसले, तरी आपल्या चालीरीती, रूढी यांना हे धर्मग्रंथच आधारभूत आहेत. चालीरीतींकडे पुष्कळदा संस्कृती जपणे. या उदात्त नावाखाली पाहिले जाते. जे कोणी या चालीरीतींमधील अन्याय दाखवायला पुढे येतात,

त्यांच्यावर पाश्चात्य, आयात केलेल्या संस्कृतीचे पुरस्कर्ते म्हणून हल्ले चढवले जातात. पुरुषाचे सुख हे साध्य असून स्त्री हे त्या सुखाच्या अनेक साधनांपैकी एक महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे तिच्या सुखाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ही मानसिकता आहे.

‘तू त्यांच्या परंपरेची प्रामाणिक पाईक म्हणून मिरवत

राहिलीस

स्वतःला विटाळलेल्या संकल्पना घेऊन

त्यांनी ओरबडून घेतले तुझे अधिकार

ते बडवत राहिले ढोल धर्मग्रंथांचा

तुझ्या हाडामासात भिनवत राहिले ते शास्त्राची भीती

निर्लज्जपणे

तू विचारायचे नाहीस कसलेच प्रश्न

तो अधिकार फक्त त्यांनाच तुला कधीच कसलीच

नसते अडचण

गुरासारखे राबण्यासाठी खुराड्यात मरण्यासाठी.

आजच्या मानवी अमानवी स्थितिगतीचे चित्रण केलेले आहे’.

प्रत्यक्षात स्त्रियांबरोबर समानता आणि सन्मानाने वागले जात नाही. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्या वागण्यामध्ये बदल करून, नवी स्त्री-पुरुष समानता रुजवावी लागेल. स्त्रीवाद म्हणजे आपण पुरुष आहोत की स्त्री आहोत हा प्रश्न महत्त्वाचा नाही. तो मानवी समाजाच्या उत्क्रांतीचा मुद्दा ठरला पाहिजे. आजचे समाजातील स्त्रीचे स्थान, त्यासाठीचा संघर्ष, होत असलेले कायद्यातील बदल, कामाच्या पद्धतीत बदल, नियमा मधील बदल, समाजाच्या मनस्थितीमधील बदल, हा आपल्याला कळणाऱ्या मानवी समाजातला संपूर्णपणे नवीन अविष्कार आहे. तो सर्व समाजाच्या वैयक्तिक प्रगतीचा सुद्धा मुद्दा आहे.

प्रेम: इतरांबद्दल आपुलकी आणि सहानुभूती दर्शवणे. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था स्थिरावण्यापूर्वी, मातृसत्ताक पद्धतीचा अवलंब करणारी समाजव्यवस्था भारतातही होती. "नारदाने पुनर्विहाला संमती देताना स्त्रियांनी दुसरा पती करावा असे म्हटले आहे. परंतु पती या शब्दाचा नवरा असा अर्थ येथे अभिप्रेत नसून, पालक असा अर्थ अभिप्रेत आहे." लेखणीच्या एका फटकान्याने केवढा उत्पाद करता येतो याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

महाभारतातील पुराव्यावरून असे दिसते की, पूर्वी स्त्री-पुरुषांच्या वैवाहिक संबंधात खूप लवचिकता होती. विवाहापूर्वी आणि विवाहनंतर स्त्री-पुरुषांच्या लैंगिक स्वातंत्र्यावर विशेष बंधने नव्हती. परंतु श्वेतकेतूने अशी बंधने आणलेली दिसतात. 'केरळ देशात मुलीला विवाहपूर्वी रजोदर्शन झाले तरी दोष लागत नाही'. अशा रीतीने देशभेदानुसार मूल्यभेद आढळतो. बालविवाहाची प्रथा सुरू होताना ते ब्राह्मणांमध्ये झाली तर संपत्तीचे वाटेकरी होऊ पाहणाऱ्या विधवेला वाटेतूनच बाजूला करण्याचा उपाय शोधून, सतीची चाल प्रथम शेतकऱ्यांमध्ये सुरू झाली.

जन्मापासून मृत्यूपर्यंतच्या सर्व अवस्थांमध्ये स्त्रियांना पुरुषांपेक्षा हीन लेखले जाते, हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. एवढेच नाही तर जन्माच्याही आधीची गर्भावस्था आणि मृत्यूच्याही नंतरचे अंत्यसंस्कार यांच्या बाबतीत धर्मग्रंथांनी केलेले नियमही स्त्रियांना तुच्छा लेखणारेच आहेत. मुलगा होणार नसेल तर सर्व काही व्यर्थ अशी भावना समाजामध्ये आजही असलेली दिसून येते. पुत्र होण्यासाठी कोणाशी विवाह करावा आणि कोणाशी करू नये याबाबतीत धर्मग्रंथांमध्ये नियम आलेले दिसतात. मुलगी जन्माला आली याचा अर्थ मोठी काळजी निर्माण झाली. मानाने जगण्याची

इच्छा करणारांच्या दृष्टीने कन्यापितृत्व हे क्लेशकारक असल्याचे रामायणात म्हटले आहे. मूल्य व्यक्तिगत आणि सामाजिक जीवन व्यापणारी आहेत. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार नव्या जाणवा होऊ लागतात. नैतिक संकल्पनांच्या अर्थाच्या नव्या छटा निश्चित होतात. त्यातून योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट, स्वातंत्र्य-ऋण, हक्क-कर्तव्य, हित-अहित, कल्याण-यासारख्या नैतिक संकल्पनांचा अर्थ निश्चित होऊ लागतो.

विवाहामुळे स्त्री-पुरुष एकत्र येत असले तरी, पुरुषप्रधान व्यवस्थेमध्ये दोघांवर होणारे परिणाम वेगवेगळे असतात. लग्नमुळे त्याच्या जीवनात एका नव्या, उपयुक्त माणसाची भर पडते. तर तिच्या बाबतीत सारेच बदललेले असते. तिला वातावरण, माणसे, जबाबदाऱ्या हे सर्व सांभाळून सर्वांच्या मर्जी सांभाळत जपून जीवन जगावे लागते. प्रत्येक माणसाच्या ठिकाणी काही सुप्त गुण असतात. त्या गुणांच्या परिपूर्तीत, आत्मप्रकटीकरणात माणसाचे कल्याण असते. हे कल्याण साधने ज्या सामाजिक संस्थेमुळे, व्यवस्थेमुळे, चौकटीमुळे शक्य होते, ती व्यवस्था चांगली. व्यक्तीचे कल्याण हा समाजाच्या कल्याणाचाच एक भाग असतो.

स्वातंत्र्याचा विचार करत असताना इतरांच्या स्वातंत्र्याचाही विचार केला पाहिजे. समाजशील व्यक्ती या दृष्टीने मी आणि माझे चे स्थान, आम्ही व आपले यांनी घेतले पाहिजे. स्वातंत्र्य म्हटलं की जबाबदाऱ्या आल्याच. कर्तव्यरहित हक्क नसतातच. हक्क प्राप्तीचे मूलभूत अट म्हणजे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे कुवत व तयारी. व्यक्तीच्या आत्मप्रकटीकरणासाठी व सर्वांगीण विकासासाठी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. त्याप्रमाणे समता व न्यायाची

आवश्यकता असते. कुवत व पात्रतेनुसार सुप्त गुणांचा विकास करण्याची संधी प्रत्येकाला मिळाली, तर सर्वसाधारणपणे समता प्रस्थापित झाली असे म्हणता येईल. पण अनेक बाबतीत माणसे असमच आहेत. 'जगात खरा धर्म एकच आहे - समता ! जगात जागृत देवता एकच आहे - मानवता !'

स्वातंत्र्यानंतर स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये कशी खालवत गेलेली दिसतात? विविधतेचा आदर मनापासून जपणारी, मानवतावादी वृत्ती हळूहळू कमी 'होताना कशी दिसते आहे? निरनिराळ्या अस्मितांना महत्व प्राप्त होऊन द्वेषाची भावना कशी जाणीवपूर्वक पेरली जाते? समाजहितापेक्षा बहुमतशाहीला कसे महत्व येऊ लागले? जात - धर्म यांचे राजकारण करून फूट पाडण्याची वृत्ती कशी बळावते आहे? समाजातील गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न न करता समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष जाणारच नाही याचे कसे षडयंत्र रचले जात आहे? लोक जगण्याच्या महत्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून नको त्या गोष्टींवर जास्त चर्चा करत राहतील, वाद घालत राहतील असे वातावरण, परिस्थिती मुद्दाम कशी निर्माण केली जात आहे? इ. अनेक प्रश्न त्यांनी मांडले आहेत. आपला समाज अविचारी, भूमिकाहीन असल्याने या सर्व गोष्टींवर विचार न करता निमुटपणे कसा जगात आहे याचे अभ्यासपूर्ण, चिंतनशील, विचार करायला भाग पडणारे, बधिरता झटकायला लावणारे रोखठोक, निर्भीड लेखन या कादंबरीत त्यांनी नेमकेपणे केले आहे. समाजभान जागृत करणारी ही महत्वाची कादंबरी आहे.

एकदा स्त्रीचे लग्न झाले की, आई-वडिलांसाठी ती परकी असते आणि सासरचे माणसे

तिला स्वीकारतीलच याचे हमी नसते. दोन्ही बाजूने आधार तुटल्यासारखी तिची अवस्था असते. त्यात सासरच्या लोकांची विविध बंधने असतात. प्रत्येकाची मर्जी तिला राखावी लागते. त्यातच तिचे खूप हाल होतात. तिने सर्वांच्या आधी उठायचे आणि सर्वांत नंतर झोपायच, बेताचे खायचे, सर्व गोष्टींचा त्याग करायचा, स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा या सर्वांवर मर्यादा घालायच्या. लग्न होईपर्यंत वडील, नंतर नवरा आणि नंतर मुलगा यांचे नियंत्रण तिच्यावर शेवटपर्यंत असते. तिला टाकून देण्याचा अधिकार नवऱ्याला असतो. नवऱ्याच्या संपत्तीत तिला अधिकार नसतो. तिला व्यवहार करण्याचे स्वतंत्र नसते.

स्त्री पतीवर अवलंबून असल्यामुळे, पतीच्या मृत्यूने तिचे जीवन उध्वस्त होऊन जाते. पत्नीच्या मृत्यूचा पतीच्या जीवनावर मात्र फारसा विपरीत परिणाम होत नाही. दुसऱ्या पत्नीचा स्वीकार करण्याची त्याला परवानगी आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीने कसे वागावे याविषयीचे नियम आहेत. मात्र पत्नीच्या मृत्यूनंतर पतीने कसे वागावे याविषयी कोणतेही नियम नाहीत. पुनर्विवाह करण्याचा तिला अधिकार असला, तरी मुलांची जबाबदारी असल्याने ती विवाह करायला तयार होत नाही. स्त्री म्हणून जन्माला येणे हेच मुळी पूर्वजन्मातील कोणत्यातरी पापकृत्यामुळे घडलेले आहे. स्त्रियांना धर्मशास्त्रांनी मंत्रांचा जप, होम, हवन निषिद्ध ठरवलेला आहे. त्यांना आध्यात्मिक अधिकाराबाबत शूद्र मानले गेलेले आहे. न्याय व्यक्तीला मिळावा लागतो. न्याय प्राप्तीने व्यक्तीला स्वतःचा विकास साधता येतो. समाजसुधारकांच्या मते, पात्रतेऐवजी म्हणजेच गुणवत्तेऐवजी गरजेचा विचार झाला पाहिजे.

स्त्रीने स्वतःच आमूलाग्र बदलून पुरुषासारखे जगण्याचा प्रयत्न करणे, एवढा पुरुष अनुकरणीय नाही. पुरुषानेसुद्धा स्त्रीकडून बरेच शिकण्यासारखे आहे. मूळात स्त्री आणि पुरुष या भेदापेक्षा माणूस म्हणून ज्याची समज जास्त असते तिचे व्यक्ती अनुकरणीय असते. स्त्री असण्याची लाज वा खंत न बाळगता पुरुषातील उपयुक्त तेवढे गुण घेऊन ती अधिक चांगल्या प्रतीचे भावनिक व भौतिक जीवन जगू शकेल. असा आधुनिक प्रवाह स्त्री मुक्तीच्या विचारास सुरू झाला. स्त्रीच्या दुय्यमत्वाला पुरुषावरील पुरुष श्रेष्ठत्वाचे सामाजिक संस्कार जेवढे कारणीभूत असतात. तेवढीच स्त्रीला दिली जाणारी शिकवणही कारणीभूत असते. म्हणून स्वतःच्याच परंपरागत मानसिकते विरुद्ध स्त्रीने चळवळ उभारली पाहिजे.

स्वतःला जे आवडेल ते करायचे व ते करताना भोवतालच्या परिस्थितीचा फारसा त्रास करून घ्यायचा नाही. मात्र हे समजण्यासाठी प्रत्येक स्त्री उच्चविद्याविभूषित नसते. तिला स्त्री-पुरुष समानतेचे मूल्य अंगी रुजलेले मित्र-मैत्रीणी मिळतिलच याची खात्री नसते. त्याचबरोबर कौटुंबिक वातावरण, आर्थिक स्थर, धार्मिक शिक्षण, तसेच तिची स्वतःची बौद्धिक क्षमता इ. मुळे निर्णय स्वातंत्र्यावर बंधन येतात. त्याचबरोबर स्त्रीची भावनिक जडणघडण, कौटुंबिक व धार्मिक संस्कार, बालपणापासून तिच्यात निर्माण केली जाणारी परावलंबित्वाची-असाहाय्यतेची भावना, तिच्या शारीरिक सौंदर्याला दिले जाणारे अवाजवी महत्त्व, मात्र त्याचवेळी तिच्या शारीरिक क्षमतांकडे केले जाणारे दुर्लक्ष, तिच्या बौद्धिक विकासाचा उहापोह करून तिची तिच्या लैंगिक देह धर्मात केलेली स्थानबद्धता यांचा सविस्तर उहापोह केला की

लक्षात येते. स्त्री निसर्गतः अबला नसते, तर ती तशी बनवली जाते.

स्त्रीच्या सौंदर्याला महत्त्व दिले जाते. ते सौंदर्य जपण्यासाठी आटापिटा करत असते. त्या मनाने पुरुष स्वतःची काळजी घेत नाही" "उपवर मुलगी म्हणजे दुकानात विक्री करता ठेवलेली गोंडस रबरी बाहुली आहे का? गिऱ्हाईकाला पसंत पडली तर त्याने ती घ्यावी. नाहीतर नाक मुरडून निघून जावे." ७ विवाहित स्त्री मात्र पूर्णपणे नवऱ्याच्या आधीन असणे समाजाला सोयीचे होते. कुटुंबाचा पर्यायाने समाजाचा गाडा व्यवस्थित चालला म्हणून सर्वात जास्त त्रास, कष्ट, विवाहित स्त्री करते. तरी समाजात सर्वात कमी अधिकार विवाहित स्त्रीलाच असतात. तिला अर्थार्जनाच्या आनंदापासून वंचित ठेवले जाते. स्त्रियांना अनेक क्षेत्रांपासून हेतुतः दूर ठेवण्यात येऊ लागल्याने, तिची घसरण सुरू झाली. खाजगी मालमत्ता नेहमी एकाच्याच हातात असणे सोयीस्कर असते. समाजात नवऱ्याचे स्थान जेवढे वरचे, तेवढे तो पत्नीवर जास्त अधिकार गाजवतो.

प्रत्येक स्त्रीला स्वयंपाक आलाच पाहिजे, विणकाम, भरतकाम आलेच पाहिजे, त्याचबरोबर भांडीकुंडी, घर सजावट यात तिला रस असलाच पाहिजे. नटणे, मुरडणे, वेशभूषा, केशभूषा, फिरणे, यात जास्त रस, मातृत्वाची ओढ इ. समाजाचा आग्रह असतो. त्या स्त्रीसुलभ वृत्ती नसतात, तर त्या स्त्रीमध्ये रुजवल्या जातात. मात्र विवाह वा मातृत्वाचा निर्णय स्त्रीने विचारपूर्वक घ्यावा, अनिच्छेने त्याचे जोखड आयुष्यभर बाळगू नये. घर, बालसंगोपन या कारणांखाली निष्क्रीयता, एकसुरीपणा, परावलंबित्व यांना बळी पडू नये. आर्थिक स्वावलंबन, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेण्याचे धाडस, प्रयोगशीलता, नेतृत्वक्षमता इ. गुण महत्त्वाचे

असतात. ज्या स्त्रीने लग्न केले नाही, तिला मूल झाले नाही ती खरी स्त्री नाही. मग हे लेबल पुरुषांना का लावले जात नाही.

खरेतर पुरुषाला स्त्रीस अंकित ठेवण्याचे फायदे माहित आहेत. परंतु ज्या दिवशी त्याला स्वतंत्र, सक्षम स्त्रीच्या सहवासाचे फायदे कळतील, त्या दिवशी तो तिच्यावरची पकड सैल करण्याचा विचार करू लागेल. मुलीला लहानपणापासून असे शिक्षण दिले पाहिजे, ज्यातून ती प्रयोगशील, साहसी नेतृत्वगुण असणारी घडेल. मुलींना स्वतःच्या आयुष्याच्या नाड्या स्वतःच्या हातात घ्यायला शिकवले पाहिजे. 'मुलाने धीरोदात्त असावे, दंगामस्ती करावी, खूप खेळावे, खाऊन पिऊन धट्टेकट्टे व्हावे, बायकोबाईसारखे रडू नये, असे त्याच्या मनावर बिंबवले जाते. याउलट 'मुलीने लाडेलाले केले की ते मोठ्यांना आवडते.

तिने छान कपडे घालून बाहुलीसारखे मिरवावे, मुलांसारखा फार धट्टिगणपणा करू नये, जरा बेताबेतानेच अंगमस्ती करावी, गोड बोलावे, मुलांसारखा आरडाओरडा करून घर डोक्यावर घेऊन नये.' जर 'मुलांप्रमाणे तिला उपजत स्वभावधर्मानुसार वाढू दिले, मस्ती करू दिली, प्रसंगी हाणामारी करू दिली, तर मुलांप्रमाणे ती पण धट्टीकट्टी होईल, स्वतःच्या बुद्धीने बालसुलभ उचापत्या करेल. ज्या मुलींना मुलांसारखे वाढवले जाते, त्या स्वतंत्र प्रज्ञेच्या व कणखर निपजतात.' स्त्रियांनी एखादी गोष्ट सत्यात आणण्यासाठी धडपडावे, त्यासाठी तीव्र ज्ञानासक्ती, निःसंग वृत्ती बाळगावी, आपण उदरनिर्वाहासाठी कुणावरही अवलंबून नाही हा विश्वास आत्मसन्मानासाठी अत्यंत आवश्यक असतो. तरच स्त्री आणि पुरुष दोघेही एकाच पातळीवर येतील. भावनाशून्य

वागण्याने तिच्या मनाची होणारी घुसमट व्यक्त करताना सुचिता खल्लाळ म्हणतात,

“मी माणसं बदलली नाहीत
माझा चेहरा उन्हामुळे नाही झाला असा
डोळ्यांभोवती काळी वर्तुळं वगैरे
ते जागरण आहे
आपल्याच माणसांनी दिलेल्या मनस्तापामुळे
कितीतरी रात्रे आहेत माझ्याकडे
सताड उघड्या डोळ्यांच्या पापण्यांच्या
बिजागऱ्या निकामी करणाऱ्या”६

आजच्या स्त्रियांना पडलेला हा मोठा प्रश्न आहे. आज ती तिच्या जगण्याचा जेव्हा विचार करते तेव्हा तिच्या लक्षात येते की, तिचे म्हणून स्वतंत्र जगणे या समाज व्यवस्थेला का मान्य नाही. तिने इतरांसाठीच राबले पाहिजे. आणि या राबण्यात स्वतःचे सुख मानले पाहिजे. असे कसे? जसे राजकारणात स्वतःच्या स्वार्थासाठी इतरांचे शोषण केले जाते. ते करताना आपण वाईट वागतो आहोत याचा गंधही नसतो. तसाच स्त्रियांच्या दुःखाचा माणूस म्हणून विचार केला जात नाही, त्याची खंत या कवितेत व्यक्त केली आहे.

स्त्रीला मासिक पाळीच्या वेळी विविध आजारांचा सामना करावा लागतो. नऊ महिन्यांची गर्भावस्था अनेक आजारांना आमंत्रण देत असते. तिचे बाळंतपण अत्यंत बिकट असते. प्रदीर्घकाळ मुलांचे संगोपन तिला करावे लागते. ऋतुचक्र बंद होण्याच्या वेळी सुद्धा शारीरिक आणि मानसिक त्रास दिला सहन करावा लागतो. या सर्व चक्रात मुलींचे - स्त्रियांचे मृत्यूचे प्रमाण जास्त आहे. तिच्या शरीरात अनेक घडामोडी घडत असल्याने अनेक स्त्रियांमध्ये फॉस्फरस, कॅल्शियम, लोह, रक्त यांचे प्रमाण नेहमी कमी असते. मात्र याकडे माणुसकीच्या

नात्याने न पाहता तिला कमी लेखण्यासाठी पाहिले जाते हे वाईट आहे.

स्त्रियांची उंची कमी असते. बांधा पुरुषांच्या तुलनेत नाजूक मनुष्याचे स्वतःविषयीचे आत्मभान, हे केवळ त्याच्या शरीरापासून सुरू होत नाही. तर रीतीरिवाज, कायदेकानून, योग्य- अयोग्य या सर्वांविषयीच्या समजूतीचे कलम त्याच्या देहाविषयीच्या जाणीवेवर झालेले असते. तो रुढीच्या चष्म्यातूनच स्वतःच्या शरीराकडे आणि जगाकडे बघतो. स्वतःची मूल्यमापन तो समाजमान्य मूल्यांच्या आधारे करतो. ही नितीमूल्य जीवशास्त्रीय सत्यापेक्षा सामाजिक संकेतांमधून उगम पावतात. असतो. सांध्यांमध्ये मेद जास्त असल्याने तिची त्वचा आणि केस मुलायम असतात.

स्त्रीला समजून घेण्यासाठी शारीरिक वैशिष्ट्ये आणि मानवंशीशास्त्रातील तिचे जीवशास्त्रीय स्थान समजून घ्यावे लागते. स्त्री व पुरुषात कोण जास्त श्रेष्ठ हे केवळ शारीरिक वैशिष्ट्यांवरून ठरवणे दिशाभूल करणारे ठरते. मानवी समाजात कर्तृत्व, सामर्थ्य, यश-अपयश, कसब, बुद्धिमत्ता, कष्ट, मेहनत, शौर्य, पुरुषत्व, सत्ता, पैसा, ताकद, शक्ती, मर्दानगी, वीरता, या पुरुषी दृष्टिकोनातून पुरुषांनी स्त्रियांची तुलना केली. ही तुलना पुरुषच करताना दिसतात. पुरुष स्वतःच्या जीवनाला हवा तसा आकार देऊ शकतो, कारण त्याला पारंपारिक बंधने नाहीत. स्त्रीला मात्र नेहमी समाजमान्य चौकटीत बंदिस्त केले जाते. म्हणून सिमोन म्हणते, स्त्री माणसासारखी वागली, की ती पुरुषाचे अनुकरण करत आहे असे मानले जाते. मात्र ती सतत तिच्यावर लादलेले दुय्यमत्व विरुद्ध तिची एक स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून जगण्याची धडपड या संघर्षात ती सापडलेली असते.

ज्या समाजात मूल होऊ देण्याची सक्ती असते आणि मुलांच्या संगोपनाची सर्वस्वी जबाबदारी तिच्या एकटीवर टाकली जाते. तेथे मातृत्व हे ओझे होते. स्त्री पुरुष सामाजिक दर्जा पुन्हा समान व्हायचा असेल, तर त्यांना कायद्याने सारखे हक्क देणे आवश्यक आहे. म्हणून स्त्रीचा उत्पादन प्रक्रियेस सहभाग वाढवायला पाहिजे. त्यासाठी घरातल्या जबाबदाऱ्या कमी व्हायला हव्यात. स्वतःचा एक स्वतंत्र अस्तित्व म्हणून विचार करणे, हा माणसाचा स्थायीभाव, निसर्गसुलभ उर्मी आहे. भारतामध्ये स्त्री-पुरुषांमधील नाते समानतेचे, मित्रत्वाचे राहू शकले नाही. पुरुषाचे इतर पुरुषांबरोबरचे नाते समानतेचे होते. दुर्दैवाने मनुष्याच्या स्वभावातच सत्तेची आकांक्षा, स्वतःचे वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची हाव आहे. 'स्व' महत्त्वाचा 'पर' दुय्यम या माणसाच्या निसर्गसुलभ वृत्तीत स्त्री-पुरुष असमानतेचे मूळ दडले आहे. स्त्रियांची पुरुषांकडून एवढीच अपेक्षा आहे की त्यांच्यात समतेचे, न्यायाचे, मित्रत्वाचे नाते निर्माण व्हावे. प्रत्येक बाबतीत लिंगभेद समोर करून स्त्रीचे शोषण करू नये.

कायद्याने स्त्रीला कितीही हक्क दिले, तरी ते प्रत्यक्षात उतरवण्यास अनुकूल अशी सामाजिक परिस्थितीची पार्श्वभूमी आपण तयार करू शकलेले नाही. त्यासाठी कौटुंबिक जीवनातील आर्थिक सत्तेचे आणि प्रापंचिक जबाबदाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करायला हवे. आता तिच्याकडून स्वयंसिद्धतेची अपेक्षा ठेवावी लागेल. मात्र यासाठी स्त्रियांची स्वातंत्र्य निर्णयाची जबाबदारी, परिश्रम व मनोनिग्रह याची आवश्यकता असते. ही किंमत मोजण्याची तयारी नसणाऱ्या स्त्रियांना आयुष्याची पळवाट खुली असते. मात्र त्यासाठी सत्त्वाची आहुती द्यायची तयारी ठेवावी लागते.

स्त्रीवादावर बोलल्यावर पुरुषांना आवडत नाही. मात्र एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, स्त्रियांना मुद्दा पुरुषांनी बनवलेला आहे? तिच्याविषयी समाजात ज्या ज्या गोष्टी दृढ आहेत त्या कोणी निर्माण केल्या? कोणती स्त्री आदर्श कोणती आणि कोणती वाईट? हे जर पुरुषांनी ठरवलेले आहे तर त्यावर का बोलू नये? त्यामागे आपले विशेष अधिकार जातील ही भीती असते का? परंतु माणूस म्हणून काय चूक, काय बरोबर हे शोधायलाच पाहिजे. आणि जे चूक आहे ते बदलण्यासाठी मानसिक परिवर्तन करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. स्त्रीचे शोषण, गुलामी, दडपशाही ही तार्किकपणे, संस्थाबद्ध पद्धतीने, प्राचीन काळापासून चालत आलेली आहे. ही गुलामी सगळ्याच पातळ्यांवर दिसते. तिची लक्ष्मण रेखा काय? हे लहानपणापासून तिच्या मनावर ठसवले जाते. म्हणून धार्मिक ग्रंथ, घर, समाज, कायदे, इतिहास या सर्वांचे विश्लेषण सिमोन करायला सांगते. स्त्रीला कोठे कोठे दडपण्याचा प्रयत्न केला ते दाखवून देते. अनेक स्त्रियांनी या पुस्तकातून प्रेरणा घेऊन पुस्तके लिहिली, चळवळ उभारल्या, चर्चा - भाषणे केली. हे पुस्तक अभ्यासणे हे अनेक महिन्यांचे काम आहे. प्रत्येक वाचनात ते नव्याने समजत जाते.

कोणताही धर्म असो तो स्त्रीला मर्यादा घालतो. तिने कसे राहायचे काय करायचे हे रीतसर समजून सांगतो. सुरुवातीला तर धर्माविरुद्ध कायदेच नव्हते. आज कायदे आहेत पण ते पाहिजे तसे बदल घडवू शकले नाहीत. कारण बदलाला सामोरे जाऊन आपले हक्क गमावण्याचे धाडस दिसत नाही.

संदर्भ:

1. सिमोन द बोव्हुआर, द सेकंड सेक्स, अनुवाद - करुणा गोखले, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, २०१०

2. साने गुरुजी, स्त्रीजीवन, शाम दयार्णव कोपर्डेकर, पुणे. प्रथमावृत्ती, १९९८
3. खांडेकर वी. स. ,नवी स्त्री,मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००१
4. लांडे सुमती, स्त्रीवाद, शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, प्रथमावृत्ती, २००७
5. भागवत शोभा, स्त्री-प्रतिमा, स्त्री वाणी प्रकाशन, प्रथमावृत्ती, पुणे, १९८७
6. साळुंखे आ.ह, हिंदू संस्कृती आणि स्त्री, लोकवाङ्मय प्रथमावृत्ती, मुंबई, १९८९
7. भागवत विद्यूत, स्त्रीवाद आणि सामाजिक विचार, डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००८
8. संत दू. का., मराठी स्त्री, पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे, प्रथमावृत्ती, २००३
9. शिंदे ताराबाई, स्त्री-पुरुष तुलना, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद, २०१०
10. संपादक, गीताली, मुकुंद, रवींद्र, हरिष, प्रश्न पुरुषभानाचे, डायमंड पब्लिकेशन्स, २०१०